

SIYOSIY NUTQNING TASNIFIY BELGILARI VA TURLARI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Iqbol Yovmudboyeva

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
1-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669690>

Annotatsiya: Mazkur maqolaning kirish qismida ijtimoiy-siyosiy notqlik tarkibiga kiruvchi siyosiy nutq haqida umumiy ma'lumot keltirilgan. Asosiy qismida esa siyosiy nutqning turlari hamda ularning o'ziga xosliklari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy nutq, siyosiy munozara, siyosiy muhokama, ma'ruza.

Siyosiy nutq notqlikning eng dastlabki hosilalaridandir. Chunki notqlikning vujudga kelishi ham aynan siyosiy ehtiyojlarga bog'liq hisoblanadi. Xalqlarni birlikka chorlash, vatanparvarlikka undash yoki ilk davlatchilik davrida jangavorlik ruhi uyg'otish kabi ehtiyojlari sabab notqlik vujudga kelgan bo'lsa, uning natijasi sifatida siyosiy nutq shakllana boshlagan. Siyosiy nutqning notqlikdagi ahamiyatini keltirishdan oldin siyosiy nutqning mohiyatiga to'xtalib o'tsak. N.G'oyibov, D.Yusobov, A.Mavlyanovlar muallifligidagi "Notqlik san'ati" ma'ruzalar matnida esa siyosiy nutq quyidagicha ta'riflanadi:

Asosan, rahbarlar tomonidan qilinadi va shuning uchun ham dasturilamal xususiyatga ega bo'lib, bunday nutqlarda davrning dolzarb masalalari, boy faktik materiallar aks ettiriladi.¹

Ushbu fikrlarga qo'shimcha ravishda Hindistonning Maurer universiteti tasarrufidagi Huquq maktabi o'qituvchisi, huquq fanlari doktori Jennifer Muellerning "Difference between political speech & commercial speech" (Siyosiy va tijoriy nutqning o'zaro farqi) maqolasidagi siyosiy nutqqa berilgan izohni keltirib o'tsak: Siyosiy nutq bu shunchaki hokimiyat tomonidan ishlab chiqilgan nutq emas, balki ijtimoiy muammolarning muhokamasi hamdir. Siyosiy nutqning asosiy mazmuni xalqning farovonligi yo'llarini izohlaydi.²

Siyosiy nutqni mazmuniga ko'ra uchta guruhga ajratgan holda notqlikdagi ahamiyatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Mavjud darsliklarda siyosiy nutq guruhlarga va turlarga ajratilmaganligi sababli quyidagi tasnifni darsliklarga tavsiya sifatida ham keltiramiz.

- Siyosiy ma'ruzalar. Ma'ruza – so'zi odatda ikki ma'noda ishlatiladi:

¹ G'oyibov N., Yusubov D., Mavlyanov A. Notqlik san'ati. Toshkent 2012, 47-bet

² Jennifer Mueller. Difference between political speech & commercial speech. Classroom.synonym.com

1. Rahbar yoki boshliqqa og'zaki yoki yozma beriladigan axborot. Masalan, "Bayramoldi topshiriqlarining bajarilishi yuzasidan yoshlar tashkiloti mutasaddisining maktab direktoriga yozma ma'ruzasi" kabi.

2. Biror mavzu yuzasidan jamoatchilik oldida beriladigan axborot.

Ikkinchi ma'noda ma'ruza omma orasida so'zlanadigan nutqning ko'rinishlaridan bo'lib, turli mavzularda yoziladi.³ Siyosiy nutqning birinchi turi sifatida tadqiq qilayotganimiz siyosiy ma'ruzalar ham aynan ikkinchi ma'nosiga tegishlidir. Siyosiy ma'ruzalar odatda siyosiy tahlillar, sharhlar yoki topshiriq va rejalaridan iborat bo'ladi. Siyosiy ma'ruzalarning notiqlikdagi ahamiyati shundaki, notiqlar tomonidan berilgan aksariyat axborot davlatning siyosiy rejalarini yoki joriy holatini belgilaydi. Tinglovchilarda siyosiy holatlarga doir tasavvurlarni uyg'otadi. Shu sababdan ham notiqdan kuchli bilim va tayyorgalik talab qiladi. Qadimgi Yunonlar tomonidan e'tirof etilgan notiqlikning uchta sharti (biror narsani tushuntirish, ma'lum bir tafakkurga, xulosaga, ayniqsa, harakatga undash va tinglovchilarda ma'lum bir qoniqish hosil qilish.) qanoatlantirilishi siyosiy ma'ruzalarning notiqlikda tutgan o'rni katta ekanligini ko'rsatadi.

- Siyosiy muhokamalar. Muhokama ham arab tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, ma'ruzalar kabi ikki ma'noni anglatadi:

1. Da'volashish, hukm qilish;

2. Fikr yuritish, xulosa⁴

Siyosiy muhokamalar fikr yuritish va xulosadan iborat bo'ladi. Siyosiy muhokamalar ko'proq parlamentda va senatda kuzatiladi. Bu jarayonda notiqdan siyosiy ma'ruzalardagi kabi undov yoki chaqiriqlarni emas, balki o'z fikrini himoya qila olish ko'nikmasini talab qiladi. Notiqlikdagi ahamiyati shundan iboratki, siyosiy muhokamalarda fikrlar xilma-xilligi bo'ladi va notiqning impravizatsiyasini ham yorqin ko'rsatib beradi.

- Siyosiy munozaralar. Munozara ham muhokamaga yaqin ma'nodagi tushuncha bo'lib, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bahs, tortishuv sifatida izohlanadi. Bugungi kunda jahon siyosiy maydonida siyosiy munozaralar keng tarqalmoqda va ko'plab davlatlarda "debate" atamasi bilan yuritiladi. Asosan, saylovlar oldidan o'tkaziladi va nomzodlar dasturlarining dolzarbligi baholanadi. Munozara qatnashchilarning soniga ko'ra uchta: Carlpopper(asoschi nomida yuritilib kelinmoqda) – uch kishilik, parlament munozarasi – ikki kishilik, prezident munozarasi – esa bir kishilik kabi tularga ajraladi. Munozaralarda

³ Qudratov T., Nutq madaniyati asoslari. Toshkent: "O'qituvchi", 1993, 104-bet

⁴ Wicpediea.uz

notiqlardan nafaqat moharot bilan gapirishni, balki diqqat bilan tinglashni ham talab qiladi. Savol-javoblar jarayonida nomzodlarning savollarga javob berish uslubi alohida baholanadi. Notiqlarni qisqa fursatda to'g'ri fikrlashga undashi va o'rgatishi bilan notqlikda, nisbat yangi siyosiy nutq shakli, munozaraning ahamiyati katta.

Munozaraga qatnashuvchi oldiga quyidagi uch talab qo'yiladi:

1. Munozara bo'ladigan mavzuni to'g'ri tushunish.
2. O'z fikrini quvvatlaydigan ashyoviy va mantiqiy dalillar topa bilish hamda ularni til orqali ifodalay olish.
3. Keltirilgan dalillardan mantiqiy xulosalar chiqara bilish.⁵

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, siyosiy nutqning notqlikdagi ahamiyati nafaqat nazariy asoslarda, balki amaliy jarayonlarda ham ko'rinadi. Uzoq insoniyat tarixida butun millatning taqdirini, xalqlarning taqdirini o'zgartirgan, yangilagan shunday siyosiy nutqlar mavjudki, ularning ahamiyati faqatgina notqlikda emas, jamiyatning barcha jabhalarida ko'rinadi.

Использованная литература:

1. G'oyibov N., Yusubov D., Mavlyanov A. Notqlik san'ati. Toshkent 2012.
2. Jennifer Mueller. Difference between political speech & commercial speech. Classroom.synonym.com
3. Qudratov T., Nutq madaniyati asoslari. Toshkent: "O'qituvchi", 1993.
4. Wikipedia.uz

⁵ Qudratov T., Nutq madaniyati asoslari. Toshkent: "O'qituvchi", 1993, 96-bet

